

EFEITO DO CLAREAMENTO DENTAL: UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS ESTÉTICOS E IMPACTO NA SATISFAÇÃO DO PACIENTE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 10/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11175162

Jessica Isabel Santos Mesquita;
Tamires Cristina Gonçalves Vidal;
Jessica Martins Pereira Fiel.

RESUMO

O clareamento dental é um procedimento amplamente reconhecido na área da odontologia estética, ganhando uma importância cada vez maior na busca por sorrisos mais brilhantes e atraentes. Essa tendência reflete uma preocupação não apenas com a saúde bucal, mas também com aspectos psicológicos e sociais, impactando diretamente na qualidade de vida dos pacientes. A busca pela estética dentária ideal vai além da simples saúde dos dentes, abrangendo a percepção individual da própria imagem e a interação social. Nesse viés, o objetivo geral deste trabalho é analisar de maneira abrangente os impactos do clareamento dental, explorando não apenas os parâmetros clínicos, mas também os aspectos estéticos, psicológicos, sociais e seu reflexo na qualidade de vida dos pacientes submetidos a esse procedimento. Para tanto, foi realizada uma

revisão de literatura composta por artigos publicados no período entre 2019 e 2023, disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês. Por meio da análise dos estudos foi encontrado que o clareamento dental é uma ferramenta estética efetiva para a autoestima e autoconfiança dos pacientes. Em relação à satisfação, os estudos revisados apontaram que a comunicação entre dentista e paciente acerca dos resultados a longo prazo é fundamental para alinhar as expectativas.

PALAVRAS-CHAVE: Clareamento dental. Estética. Autoestima.

1 INTRODUÇÃO

Desde tempos antigos, o sorriso tem desempenhado um papel central na expressão da identidade e na percepção da beleza. A evolução histórica revela a importância atribuída à estética dentária em diversas culturas, refletindo-se em práticas e simbolismos associados aos dentes ao longo dos séculos. No contexto contemporâneo, a estética do sorriso tornou-se uma prioridade, influenciada por padrões culturais, avanços tecnológicos e a ênfase na imagem pessoal (Gomes *et al.*, 2017; Brandão, 2022).

O clareamento dental, como procedimento cosmético, emerge como uma prática significativa, frequentemente integrada a tratamentos ortodônticos. Sua popularidade decorre da capacidade de proporcionar resultados estéticos visíveis, realçando a coloração dos dentes e, por conseguinte, contribuindo para a melhoria da satisfação do paciente (Cruz *et al.*, 2022). No entanto, apesar de sua prevalência, há uma notável lacuna na literatura que investiga detalhadamente a relação entre o clareamento dental, os resultados estéticos alcançados e a percepção do paciente no contexto ortodôntico específico.

O clareamento dental, um procedimento consagrado na odontologia estética, tem conquistado uma relevância significativa na busca pela obtenção de sorrisos mais brilhantes e atrativos. Dessa forma, a busca pela estética dentária ideal transcende a mera preocupação com a saúde

bucal, adentrando aspectos psicológicos, sociais e influenciando diretamente na qualidade de vida dos pacientes.

Nesse contexto, este estudo visa compreender como o clareamento dental, além de promover mudanças visíveis na coloração dos dentes, influencia a percepção subjetiva dos pacientes sobre sua própria imagem e bem-estar. A partir disso, serão explorados os avanços científicos relacionados à eficácia clínica do clareamento dental, considerando métodos de aplicação, efeitos adversos e a satisfação à longo prazo. Além disso, serão destacados os impactos estéticos, investigando como a melhoria da estética dental se relaciona com a autoestima, a autoconfiança dos pacientes e a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB).

Ao abordar essa complexidade, a pesquisa não apenas contribui para o conhecimento científico em odontologia estética, mas também terá implicações práticas, orientando profissionais na personalização de abordagens terapêuticas para otimizar não apenas a correção ortodôntica, mas também a estética do sorriso. Assim, objetivo geral deste trabalho é analisar de maneira abrangente os impactos do clareamento dental, explorando não apenas os parâmetros clínicos, mas também os aspectos estéticos, psicológicos, sociais e seu reflexo na qualidade de vida dos pacientes submetidos a esse procedimento. Para tanto, torna-se necessário examinar de que forma a estética dental influencia as interações sociais dos pacientes, tanto em ambientes profissionais quanto em contextos informais, bem como investigar como o clareamento dental influencia a percepção estética dos pacientes sobre seu sorriso, considerando a satisfação pessoal e a autoimagem.

Portanto, a presente pesquisa visa preencher uma lacuna crítica na literatura, proporcionando uma base sólida para profissionais de odontologia ao abordar o clareamento dental de maneira abrangente. A contribuição dessa pesquisa não se limita ao meio acadêmico, mas estende-se à prática clínica, fornecendo subsídios valiosos para uma

abordagem mais informada e satisfatória do clareamento dental, alinhada às expectativas e necessidades dos pacientes.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Ao longo dos séculos, o sorriso tem desempenhado um papel fundamental na expressão da identidade e na comunicação social. A análise histórica revela que, desde as civilizações antigas, a estética dentária tem sido associada à saúde, status e beleza, como afirma Gomes e colaboradores (2017). No antigo Egito, por exemplo, evidências arqueológicas indicam a preocupação com a estética dental, com registros de práticas de higiene bucal e tratamentos dentários rudimentares, como é citado nos trabalhos de Donatelli (2016) e Sgarioni (2018).

Sgarioni (2018) destaca em seu trabalho que, ao longo da Idade Média e do Renascimento, o sorriso continuou a ser um elemento de destaque, embora com variações culturais. A simbologia associada aos dentes evoluiu, refletindo valores sociais e religiosos da época. No Renascimento, como afirma Martins *et al.* (2018), foi uma época em que os seres humanos testemunharam o ressurgimento do interesse pela anatomia e pela estética, influenciando a representação artística do sorriso e sua relação com a beleza física.

Já era moderna, Martins *et al.* (2018) afirma que os avanços científicos e tecnológicos proporcionaram um entendimento mais profundo da odontologia, transformando a estética dentária de uma questão predominantemente cultural para uma preocupação também médica. No entanto, somente no século XX é que a busca pela estética do sorriso alcançou proporções significativas, impulsionada pelo desenvolvimento de procedimentos cosméticos, como o clareamento dental (Brandão, 2022).

Nesse sentido, atualmente, a importância atribuída à estética dentária reflete as mudanças da sociedade, que hoje é marcada por padrões

estéticos rigorosos e uma ênfase crescente na imagem pessoal. Para o autor Romero Brandão (2022), o sorriso tornou-se uma ferramenta vital na construção da autoestima e na comunicação interpessoal. Nesse contexto, o clareamento dental surge como uma prática destacada, enraizada na busca incessante por um sorriso brilhante e esteticamente agradável (Shang, 2022).

No contexto social, a estética do sorriso é um componente crucial da comunicação não verbal. Um sorriso esteticamente agradável pode impactar a maneira como uma pessoa é percebida pelos outros, influenciando a interação social e profissional (Cruz *et al.*, 2021). Nos estudos de Santos *et al.* (2019) e Vieira (2019), é demonstrado que a aparência dentária pode afetar as primeiras impressões e a aceitação social, portanto, os resultados estéticos do clareamento dental têm implicações não apenas para a satisfação individual do paciente, mas também para sua integração social e participação em diferentes contextos sociais.

Já no campo psicológico, a estética dentária desempenha um papel significativo na autoimagem e autoestima do indivíduo (Barreto *et al.*, 2019). Segundo Laus e colaboradores (2020), a insatisfação com a aparência dos dentes pode afetar negativamente a confiança, a interação social e até mesmo a qualidade de vida. Dessa forma, o clareamento dental, ao promover melhorias estéticas perceptíveis, pode influenciar positivamente a percepção que o paciente tem de si mesmo, contribuindo para uma autoimagem mais positiva e elevando a autoestima (Laus *et al.*, 2020).

Assim, o clareamento dental, como procedimento estético, emerge como uma prática significativa, frequentemente integrada ou não aos tratamentos ortodônticos (Hojabri, 2020). Sua popularidade decorre da capacidade de proporcionar resultados estéticos visíveis, realçando a coloração dos dentes e, por conseguinte, contribuindo para a melhoria da satisfação do paciente (Epple *et al.*, 2019).

Sobre isso, segundo Limeback e colaboradores (2023), o clareamento dental, como procedimento estético consagrado, visa remover manchas e pigmentações, restaurando ou melhorando a cor natural dos dentes. Os autores indicam que a melhoria na coloração dental está diretamente associada à percepção positiva da estética do sorriso pelos pacientes (Limeback *et al.*, 2023).

Além disso, a harmonia entre a cor dos dentes e a tonalidade da pele é um componente crucial na avaliação estética, como ressalta Lima *et al.* (2019). Para Barreto *et al.*, (2019), torna-se importante considerar não apenas a claridade dos dentes, mas também a adequação da cor ao contexto facial. Essa abordagem personalizada é vital para garantir resultados estéticos que atendam às expectativas individuais, influenciando diretamente a satisfação do paciente.

O estudo sobre o clareamento dental aborda extensivamente parâmetros clínicos, efeitos adversos, efetividade e segurança, conforme destacado por Majeed *et al.* (2015). Entretanto, existe uma carência na compreensão dos aspectos subjetivos relacionados aos pacientes, como satisfação, impacto na qualidade de vida e psicossocial, conforme indicado por Bersezio *et al.* (2018) e Estay *et al.* (2020). Devido à sua natureza estética e à frequência como procedimento de rotina, é imperativo considerar tanto os resultados subjetivos quanto a eficácia para garantir o sucesso do procedimento, conforme ressaltado por Estay *et al.* (2020).

Dessa forma, no contexto da avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB), foram desenvolvidos instrumentos genéricos e específicos. Um exemplo proeminente é o *Oral Health Impact Profile* (OHIP), uma ferramenta proposta por Slade e Spencer (1994) que avalia sete domínios da qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Sua versão reduzida, o OHIP-14, foi posteriormente publicada por Slade (1997). No âmbito da estética dental, destaca-se o *Oral Health Impact Profile Aesthetic* (OHIP-Aes), desenvolvido por Wong, Cheung e McGrath (2007),

que demonstrou boa confiabilidade e sensibilidade para mensurar mudanças na estética dental relacionadas ao tratamento clareador.

Contudo, é importante considerar que, embora o clareamento dental ofereça benefícios estéticos significativos, é essencial abordar as expectativas realistas dos pacientes e informá-los sobre os cuidados pós-clareamento, como afirma Estay *et al.* (2020). Além disso, alguns pacientes podem experimentar sensibilidade temporária durante ou após o procedimento, sendo importante gerenciar esses aspectos para garantir uma experiência positiva.

3 METODOLOGIA

A metodologia empregada nesta pesquisa consistiu em uma revisão de literatura, baseada na análise de dados coletados por meio de um estudo teórico de natureza bibliográfica. Os objetos de análise foram artigos mais recentes que apresentem evidências científicas de estudos primários com abordagem quantitativa.

O processo foi conduzido por meio das seguintes etapas: 1) seleção do tema de pesquisa; 2) definição das características das pesquisas primárias abordadas no trabalho; 3) escolha das pesquisas que integrarão o escopo do trabalho; 4) análise dos artigos incluídos na revisão; 5) interpretação dos resultados obtidos; e 6) apresentação de uma síntese conclusiva do trabalho.

As publicações foram selecionadas em bases de dados reconhecidas no campo científico e acadêmico, tais como o Google Acadêmico™, SciELO, PubMed, Medline, Lilacs e Scopus. As palavras-chave adotadas para a busca foram: Clareamento dental, estética dentária, efeitos do clareamento dental, impactos do clareamento dental. A pesquisa utilizou operadores booleanos, sendo empregados os termos: clareamento AND dental AND estética dentária AND impactos do clareamento.

Assim, o levantamento bibliográfico foi conduzido por meio de buscas online durante o período entre janeiro e abril de 2024. Os critérios de inclusão estabelecidos abrangem artigos publicados no período entre 2019 e 2023, disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês. A leitura dos artigos selecionados foi realizada para verificar a consonância com o tema proposto.

4 DISCUSSÃO

Como já colocado, o clareamento dental é um procedimento estético amplamente utilizado na odontologia contemporânea, visando melhorar a aparência dos dentes e, conseqüentemente, a autoestima e satisfação do paciente (Clemente *et al.*, 2021). O estudo de Araújo (2019) coloca que existem vários métodos de clareamento disponíveis, incluindo o clareamento realizado em consultório e o clareamento caseiro supervisionado. Ambas as abordagens têm suas vantagens e limitações, que devem ser consideradas ao avaliar os resultados estéticos alcançados e o nível de satisfação do paciente.

No contexto dos resultados estéticos, diversos fatores influenciam a eficácia do clareamento dental, tais como a concentração e tipo de agente clareador utilizado, a técnica empregada e a condição inicial dos dentes do paciente (Nojosa, 2019). Estudos clínicos têm demonstrado consistentemente a eficácia do clareamento dental na remoção de manchas extrínsecas e na melhoria da tonalidade dos dentes. No entanto, a magnitude da mudança de cor pode variar significativamente entre os pacientes e está sujeita a uma série de variáveis individuais (Espíndola-Castro *et al.*, 2019; Kuszera *et al.*, 2021).

Outrossim, é importante ressaltar que o sucesso do clareamento dental não se limita apenas aos resultados estéticos imediatos. Campolina *et al.* (2020) chama atenção para questões como a sensibilidade dentária durante e após o procedimento, a estabilidade da cor ao longo do tempo e a manutenção dos resultados alcançados também influenciam

significativamente a experiência do paciente e sua satisfação a longo prazo. Portanto, torna-se necessário que os dentistas levem em consideração tanto os aspectos estéticos quanto os funcionais e psicossociais na finalidade de avaliar adequadamente o impacto do clareamento dental na satisfação do paciente.

Assim, é preciso considerar as expectativas do paciente em relação aos resultados do clareamento dental para alinhar com a realidade do tratamento. Para tanto, a comunicação eficaz entre o dentista e o paciente desempenha um papel fundamental na gestão das expectativas e na promoção de uma experiência positiva. Os profissionais de odontologia devem fornecer informações claras e precisas sobre o procedimento, seus potenciais benefícios e limitações, para garantir que o paciente esteja plenamente informado e preparado para o processo (Carneiro, 2021).

Um aspecto importante da elaboração individual do clareamento dental é a avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB), a qual ajuda na compreensão dos problemas odontológicos na vida cotidiana dos pacientes. Silva (2022) destaca que diversos instrumentos têm sido desenvolvidos e utilizados na prática clínica e em pesquisas acadêmicas. Estes instrumentos abrangem uma variedade de domínios, incluindo aspectos funcionais, psicossociais, emocionais e estéticos da saúde bucal. Dessa forma, ao avaliar a QVRSB, é essencial incluir a associação entre estética e autoestima, uma vez que a aparência dos dentes está intrinsecamente ligada à percepção da imagem pessoal e na confiança do paciente (Custódio *et al.*, 2022).

Pereira (2023) ainda frisa que a estética dentária é um componente importante da QVRSB e está intrinsecamente ligada à autoestima e bem-estar psicossocial. Portanto, instrumentos de avaliação da QVRSB devem incorporar medidas específicas relacionadas à estética dental para capturar adequadamente a percepção do paciente sobre sua própria aparência e seu impacto na qualidade de vida. Dentes bem alinhados,

brancos e sem manchas são frequentemente associados a uma aparência atraente e saudável, enquanto problemas estéticos, como dentes desalinhados, manchados ou ausentes, podem ter um impacto negativo na autoimagem e na confiança do paciente (Queiroz *et al.*, 2019).

Um dos instrumentos mais utilizados para avaliar a QVRSB é o *Oral Health Impact Profile* (OHIP), que engloba uma variedade de domínios relacionados à saúde bucal, incluindo dor, função mastigatória, limitações físicas e aspectos psicossociais. Entretanto, Dallasta, Medina e Dallepiane (2019) traz em seu estudo que a relação entre os itens do OHIP e a estética dental pode não ser totalmente abordada. Por conseguinte, outros estudos têm proposto a inclusão de itens específicos sobre a percepção estética dos dentes, como a satisfação com a cor, forma e posição dos dentes, para melhorar a sensibilidade do instrumento na detecção de problemas relacionados à estética dental (Kublitski *et al.*, 2022; Silva *et al.*, 2019).

Além do OHIP, outros instrumentos têm sido desenvolvidos para avaliar aspectos específicos da QVRSB relacionados à estética dental. Por exemplo, o *Dental Impact on Daily Living* (DIDL) se concentra na influência dos problemas dentários na vida diária do paciente, incluindo aspectos estéticos (Pena; Moraes; Rodrigues, 2020). Da mesma forma, o *Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire* (PIDAQ) avalia a percepção do paciente sobre sua aparência dental e seu impacto nas interações sociais e emocionais. Esses instrumentos fornecem uma abordagem mais detalhada e sensível para avaliar a associação entre estética dental, autoestima e qualidade de vida (Alves; Azevedo; Mendes, 2021).

No que se refere à satisfação do paciente que passou por clareamento dental, este se mostra um aspecto crucial a ser considerado na prática odontológica contemporânea. Garcia *et al.* (2022) inclui em seu artigo que o clareamento dental não se limita apenas a melhorar a estética dos dentes; ele também tem o potencial de impactar positivamente a

autoestima, confiança e qualidade de vida do paciente. Isso reforça que compreender e promover a satisfação do paciente após o clareamento dental é fundamental para garantir resultados bem-sucedidos e uma experiência positiva.

De acordo com Almeida *et al.* (2021), cada paciente tem suas próprias motivações e objetivos ao buscar o clareamento dental, que podem variar desde a remoção de manchas superficiais até a obtenção de uma mudança na tonalidade dos dentes. Diante disso, a satisfação do paciente após o clareamento dental está intimamente ligada à sua percepção da própria imagem e autoconfiança, tendo em vista que, como já colocado, dentes brancos são frequentemente associados a uma aparência saudável, o que pode melhorar significativamente a autoestima do paciente sociabilidade.

Além dos benefícios estéticos, a satisfação do paciente também está relacionada à experiência geral durante o processo de clareamento dental. Isso inclui considerações como o conforto durante o tratamento, a tolerância à sensibilidade dentária e a conveniência do procedimento. Os pacientes que relatam uma experiência positiva durante o clareamento dental, com mínimos desconfortos e inconveniências, tendem a estar mais satisfeitos com os resultados finais e mais propensos a recomendar o tratamento a outros (Teles; Labanca, 2022).

Sendo assim, a satisfação do paciente após o clareamento dental não deve ser vista como um fim em si mesma, mas sim como um indicador da qualidade dos cuidados odontológicos prestados. Consoante a Silva *et al.* (2023), os profissionais de odontologia devem estar comprometidos em garantir não apenas resultados estéticos satisfatórios, mas também uma experiência global positiva para o paciente, desde a consulta inicial até o acompanhamento pós-tratamento. Através da priorização da satisfação do paciente e oferecer cuidados personalizados e centrados no paciente, os profissionais podem melhorar os resultados do clareamento dental e

fortalecer a relação de confiança com seus pacientes e promover a saúde bucal e o bem-estar geral (Turra; Zanetti; Rigo, 2021).

A relação entre estética e satisfação do paciente no contexto do clareamento dental também está relacionada às expectativas individuais. Paula (2022) frisa em seu estudo que os pacientes que buscam o clareamento dental geralmente têm um desejo específico de alcançar uma mudança na cor de seus dentes. Nesse viés, a capacidade do procedimento em atender às expectativas do paciente atua diretamente na determinação de sua satisfação.

Ademais, Oliveira *et al.* (2020) estabelece que a correlação entre estética e satisfação do paciente no clareamento dental está relacionada à percepção da própria imagem. A imagem que uma pessoa tem de si mesma influencia diretamente sua autoestima e confiança. Nesse sentido, ao alcançar uma melhoria na estética dos dentes, o paciente pode experimentar uma mudança positiva em sua autoimagem, o que contribui para uma maior satisfação geral. Essa melhoria na autoimagem pode se refletir em uma maior disposição para sorrir, interagir socialmente e participar de atividades que antes poderiam ser evitadas devido à autoconsciência em relação à aparência dental (Silva; Miranda, 2021).

Outro aspecto ressaltado por Sugio *et al.* (2019) é a relação entre estética e satisfação do paciente no clareamento dental em relação à qualidade de vida. Uma aparência dental melhorada pode ter um impacto significativo na qualidade de vida do paciente, promovendo uma maior integração social e bem-estar emocional. A saúde dentária pode aumentar a confiança do paciente em situações sociais e profissionais, além de promover uma sensação geral de felicidade e satisfação.

Dessa maneira, fica claro que a satisfação do paciente após o clareamento dental não se limita apenas à aparência estética dos dentes, mas também se estende aos benefícios psicossociais e emocionais associados a essa

melhoria (Barreto *et al.*, 2019). A partir dos estudos analisados, pode-se inferir que a correlação entre estética e satisfação do paciente no contexto do clareamento dental é complexa e multifacetada.

Assim, destaca-se que a estética dental desempenha um papel central na percepção da própria imagem e autoestima do paciente, influenciando diretamente sua satisfação com o procedimento. Portanto, é crucial compreender e abordar as expectativas individuais do paciente, promover uma comunicação eficaz e reconhecer os benefícios psicossociais do clareamento dental, além de selecionar o melhor tratamento baseado no desenvolvimento da qualidade de vida dos pacientes (Emídio *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2019).

5 CONCLUSÃO

Este estudo teve enfoque nos efeitos do clareamento dental, destacando tanto os aspectos estéticos quanto os impactos na satisfação do paciente. Ao analisar os resultados estéticos alcançados por meio de diferentes métodos de clareamento, ficou claro que este procedimento é eficaz na melhoria da aparência e da estética dos pacientes. Além dos benefícios estéticos, este estudo esclarece que o clareamento dental pode ter um impacto significativo na satisfação e qualidade de vida do paciente.

A melhoria da aparência dos dentes pode promover um aumento na autoestima, confiança e bem-estar emocional, contribuindo para uma melhor integração social e uma percepção mais positiva da própria imagem. No entanto, é fundamental considerar não apenas os resultados imediatos do clareamento, mas também questões como a sensibilidade dentária, a estabilidade da cor ao longo do tempo e a manutenção dos resultados alcançados para garantir uma experiência satisfatória a longo prazo. Assim, a comunicação eficaz entre o dentista e o paciente se faz fundamental na gestão das expectativas e na promoção de uma experiência positiva a longo prazo.

Em suma, o clareamento dental é um procedimento seguro e eficaz para melhorar a estética dos dentes e promover a satisfação do paciente e vai além da simples melhoria estética dos dentes. Ele tem o potencial de aprimorar a autoestima, a saúde e a qualidade de vida de maneira geral do paciente.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fernanda Silva de Oliveira; FACHIANO, Raquel Belmont; THEOBALDO, Jéssica Dias; RAMOS-TONELLO, Carla Müller; AGUIAR, Flávio Henrique Baggio; LIMA, Débora Alves Nunes Leite; VIEIRA-JÚNIOR, Waldemir Francisco. Controle da sensibilidade dentária associada ao clareamento dental: relato de caso. **Archives of Health Investigation**, v. 10, n. 1, p. 94-99, 2021. Disponível em: <https://www.archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/4914>. Acesso em: 05 mai. 2024.

ALVES, Ranyelle Rânyla Nunes; AZEVEDO, Monarko Nunes de; MENDES, Gustavo Adolfo Martins. Análise da qualidade de vida de pacientes com más oclusões: um estudo transversal. **Anais do Programa de Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA**, v. 11, p. 270-272, 2021. Disponível em: <https://anais.unievangelica.edu.br/index.php/ic-uni/article/view/7143>. Acesso em: 06 mai. 2024.

ARAÚJO, Isabela Sousa de. **Influência da idade do paciente nos resultados do clareamento dentário em consultório**: Um ensaio clínico. Orientadora: Gisele Rodrigues da Silva. 2019. 45 f. Tese (Doutorado em Odontologia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.14393/ufu.te.2019.1226>. Acesso em: 05 mai. 2024.

BARRETO, Jaqueline O.; SOUSA, Millena L. de A.; SILVA-JÚNIOR, Silvestre E. da; FREIRE, Julliana C. P.; ARAÚJO, Túlio N.; FREITAS, George B. de; RIBEIRO, Eduardo D. Impactos psicossociais da estética dentária na qualidade de vida de pacientes submetidos a próteses: revisão de

literatura. **ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION**, [S. l.], v. 8, n. 1, 2019.

DOI: 10.21270/archi.v8i1.3162. Disponível em:

<https://www.archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/3162>.

Acesso em: 22 jan. 2024.

BERSEZIO, Cristian; MARTÍN, Javier; HERRERA, Andrea; LOGUERCIO, Alesandro; FERNÁNDEZ, Eduardo. The effects of at-home whitening on patients' oral health, psychology, and aesthetic perception. **BMC Oral Health**. v. 18, n. 208, p. 1-10, 2018. Disponível em:

<https://doi.org/10.1186/s12903-018-0668-2>. Acesso em: 18 jan. 2024.

BRANDÃO, Romero Meireles. **A influência do medo do tratamento odontológico na saúde bucal e nas vivências dos indivíduos**. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Florianópolis, 2022. Disponível em:

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/243854>. Acesso em: 14 jan. 2024.

CAMPOLINA, Murilo Guimarães; DIETRICH, Lia; COSTA, Marcelo Dias Moreira De Assis; PARANHOS, Luiz Renato; SILVA, Gisele Rodrigues da. Técnica alternativa para controle de sensibilidade dentária, gerada pelo clareamento dentário de consultório: uso de óleo ozonizado. **Scientia Generalis**, v. 1, n. S1, p. 9-9, 2020. Disponível em:

<https://www.scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/64>. Acesso em: 05 mai. 2024.

CARNEIRO, Joyce Rêis. **Clareamento dental de consultório: avaliação da autoestima, sensibilidade e efetividade**. Orientadora: Camila Helena Machado da Costa Figueiredo. 2021. 47 f. (Trabalho de Conclusão de Curso) – Curso de Graduação em Odontologia, Universidade Federal de Campina Grande, Patos. 2021. Disponível em:

<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/23908>. Acesso em: 05 mai. 2024.

CLEMENTE, Jackson dos Santos; ALVES, Karolina Pereira; MOURAIS, Izadora Quintela Souza de; MARINHO, Ricardo Romulo Batista. Resolução estética do sorriso através de técnica cirurgica periodontal clareamento dental conjugado e fechamento de diastemas: relato de caso. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 105317-105332, 2021. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/hhxxfbel7rdlxha77Inf4hscuq/access/wayback/https://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/download/39630/pdf>. Acesso em: 05 mai. 2024.

CRUZ, Gema A.; VARO, Ana O.; LUNA, Fernando M.; JIMÉNEZ-CASTELLANOS, Emilio. Esthetic assessment of celebrity smiles. **The Journal of Prosthetic Dentistry**, v. 125, n. 1, p. 146-150, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2019.12.006>. Acesso em: 10 jan. 2024.

DALLASTA, Thaís Cauduro; MEDINA, Vanessa Bischoff; DALLEPIANE, Loiva Beatriz. Quality of life related to oral health among the elderly of a socialization group. **O Mundo da Saúde**, v. 43, n. 2, p. 418-437, 2019. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/periodicos/mundo_saude_artigos/quality_related_socialization.PDF. Acesso em: 06 mai. 2024.

DONATELLI, Liliana, A história da Odontologia – Uma homenagem ao dia do cirurgião-dentista. **Biossegurança/Cristófoli** [online]. Publicado em 25 out. 2016. Disponível em: <https://www.cristofoli.com/biosseguranca/historia-da-odontologia/>. Acesso em: 19 jan. 2024.

EMIDIO, Thayna da Silva; TOLEDO, Fabiane Lopes; MARIOTTO; Luis Anselmo; PEREIRA, Eliana de Souza Bastos Mazuqueli; TRAZZI, Beatriz Flávia de Moraes. O cirurgião-dentista em âmbito hospitalar viabilizando a melhoria da qualidade de vida do paciente. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 3, p. 30711-30722, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/27056>. Acesso em: 06 mai. 2024.

EPPLÉ, Matthias; MEYER, Frederic; ENAX, Joachim. A critical review of modern concepts for teeth whitening. **Dentistry journal**, v. 7, n. 3, p. 79, 2019. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2304-6767/7/3/79#B43-dentistry-07-00079>. Acesso em: 19 jan. 2024.

ESPÍNDOLA-CASTRO, Luís Felipe; FILGUEIRAS, Leonardo Vilar; MAIOR, Juliana Raposo Souto; PEDROSA, Marlus da Silva; SILVA, Cláudio Heliomar Vicente da. Harmonização estética do sorriso cirurgia periodontal, clareamento dental e fechamento de diastemas relato de caso. **Full dent. sci**, v. 10, n. 38, p. 42-48, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Marlus-Pedrosa-2/publication/331946283_Harmonizacao_estetica_do_sorriso_-_cirurgia_periodontal_clareamento_dental_e_fechamento_de_diastemas_-_relato_de_caso/links/5ed5101392851c9c5e720526/Harmonizacao-estetica-do-sorriso-cirurgia-periodontal-clareamento-dental-e-fechamento-de-diastemas-relato-de-caso.pdf. Acesso em: 05 mai. 2024.

ESTAY, J.; ANGEL, P. BERSEZIO, C.; TONETTO, M.; JORQUERA, G.; PEÑA, M.; FERNÁNDEZ, E. The change of teeth color, whiteness variations and its psychosocial and self-perception effects when using low vs. high concentration bleaching gels: a one-year follow-up. **BMC Oral Health**, v. 20, n. 1, p. 1-9, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12903-020-01244-x>. Acesso em: 19 jan. 2024.

GARCIA, Isabela Magalhães; BATISTA, Jackline dos Santos; RODRIGUES, Bhenazyr Nunes; PEREIRA, Jéssica Marcella de Souza; BARBOSA, Karina Alessandra Guimarães; MEIRA, Gabriela de Figueiredo; LIMA, Thiago Mendes de. Clareamento dental: técnica e estética-Revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35928>. Acesso em: 05 mai. 2024.

GOMES, Andrey F. V.; SILVA, Luana de F.; ALMEIDA JÚNIOR, Antônio A. **Análise qualitativa da percepção estética e autoestima de pacientes**

odontológicos. Universidade Tiradentes, Aracaju – SE, 2017. Disponível em: <https://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/bitstream/handle/set/1820/ANÁLISE%20QUALITATIVA%20DA%20PERCEPÇÃO%20ESTÉTICA%20E%20AUTOESTIMA%20DE%20PACIENTES%20ODONTOLÓGICOS%20%28UNIT-SE%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 jan. 2024.

HOJABRI, Niloofar. **Evaluation of the Whitening Effect of a Mixture of Self-assembling Peptide and Hydroxyapatite on Bovine Enamel.** Tese (Doutorado) – Curso de Medicina Dental, University Of Munich, Teerão, 2020. Disponível em: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/25715/2/Hojabri_Niloofar.pdf. Acesso em: 21 jan. 2024.

KUBLITSKI, Prescila Mota de Oliveira; ANDRADE, Carla Frehner; ROSA, Enéias Carpejani; BORDIN, Giuliana Martina; PIZZATO, Eduardo. Implantes dentários em região estática e qualidade de vida relacionada à saúde bucal Dental implants in esthetic zone and quality of life related to oral health. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 2, p. 5008-5021, 2022. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/eejs44mzzjbtjcgdmxult7p6ce/access/wayback/https://brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/download/45526/pdf>. Acesso em: 06 mai. 2024.

KUSZERA, Liliane Cristina Brandini; BENTZ, Milena Vitória; MATOS, Salete da Silva; RIBEIRO, Silvana Aparecida; BENETTI, Juliana Eliza. Clareamento Dentário: sensibilidade durante e após tratamento estético. **Anais de Odontologia**, v. 4, n. 1, p. 36-51, 2021. Disponível em: <https://uceff.edu.br/anais/index.php/odonto/article/view/362>. Acesso em: 05 mai. 2024.

LAUS, Iva,, KOVAČEVIĆ PAVIČIĆ, Daniela; BRUMINI, Martina; PERKOVIC, Vjera; PAVLIC, Andrej; SPALJ, Stjepan. Efeitos dos estímulos visuais da mídia na percepção da estética dentofacial. **Acta estomatol croat.** 2020, v. 54, n. 3, p. 283-293. Disponível em: <https://doi.org/10.15644/asc54/3/6>. Acesso em: 15 jan. 2024.

LIMA, Anderson P.; CONTI, Ana Cláudia C.; CAPELOZZA FILHO, Leopoldino; CARDOSO, Maurício de Almeida; ALMEIDA-PEDRIN, Renata Rodrigues. Influence of facial pattern in smile attractiveness regarding gingival exposure assessed by dentists and laypersons. **American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics**, v. 155, n. 2, p. 224-233, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2018.03.026>. Acesso em: 18 jan. 2024.

LIMEBACK, Hardy; MEYER, Frederic; ENAX, Joachim. Tooth Whitening with Hydroxyapatite: a systematic review. **Dentistry Journal**, v. 11, n. 2, p. 50-65, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2304-6767/11/2/50>. Acesso em: 15 jan. 2024.

MAJEED, Abdul; FAROOQ, Imran; GROBLER, Sias; ROSSOUW, R. J. Tooth-bleaching: a review of the efficacy and adverse effects of various tooth whitening products. **J Coll Physicians Surg Pak**, v. 25, n. 12, p. 891-6, 2015. Disponível em: https://www.academia.edu/download/78966792/J_Coll_Physicians_Surg_Pak_2015_25_12_891_896.pdf. Acesso em: 15 jan. 2024.

MARTINS, Yuri V.; DIAS, Joselúcia N.; LIMA, Isabela P. C. A evolução da prática odontológica brasileira: revisão da literatura. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 83-90, 2018. Disponível em: <http://revistanovaesperanca.com.br/index.php/revistane/article/view/24>. Acesso em: 23 jan. 2024.

NOJOSA, Jacqueline de Santiago. **Avaliação da glutatona como dessensibilizante após clareamento dentário com peróxido de hidrogênio**: estudos in vitro e clínico randomizado. Orientador: Juliano Sartori Mendonça, 2019. 95 f. Tese (Doutorado em Odontologia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/40491>. Acesso em: 05 mai. 2024.

OLIVEIRA, Gabriella de Sá; GUSMÃO, Yure Gonçalves; NUNES, Flávio Marconiedson; OLIVEIRA, Isabela de Sá; CANGUSSU, Lara Santos;

GONÇALVES, Marcelo Cavalcanti. Associação entre a odontologia estética e autoestima. **Revista Eletrônica Acervo Odontológico**, v. 1, 2020.

Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/odontologico/article/view/3892>.

Acesso em: 06 mai. 2024.

PAULA, Quézia Soares de. **Harmonização do sorriso através da microabrasão e clareamento dentário em paciente com fluorose**: relato

de caso. Orientadora: Michelle Inês e Silva. 2022. 44 f. (Trabalho de Conclusão de Curso) – Curso de Graduação em Odontologia, Centro Universitário FAMINAS, Muriaé, 2022. Disponível em:

<https://bibliotecadigital.faminas.edu.br/jspui/handle/123456789/272>.

Acesso em: 05 mai. 2024.

PENA, Camilla Pereira; MORAES, Monique da Silva de. **Qualidade de vida de pacientes periodontalmente acometidos**. Orientador: Rosa Maria

Jardim Rodrigues. 2020. 14 f. (Trabalho de Conclusão de Curso) – Curso de Graduação em Odontologia, Centro Universitário São José, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: https://saojose.br/wp-content/uploads/2022/03/odotcc2-2020_2-202107201307026465.pdf. Acesso em: 06 mai. 2024.

PEREIRA, Daiany Regina da Silva. **Avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Oral dos pacientes submetidos ao clareamento dental**. Orientador: Isabelle Lins Macêdo de Oliveira. 2023. 24 f. (Trabalho

de Conclusão de Curso) – Curso de Graduação em Odontologia, Faculdade de Enfermagem Nova Esperança, João Pessoa, 2023.

Disponível em:

<https://www.sistemasfacenern.com.br/repositoriopb/admin/uploads/arquivos/fd3ae753500ad06fd8fa224f28bcac59.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2024.

QUEIROZ, Mariane Flauzino; VERLI, Flaviana Dornela; MARINHO, Sandra Aparecida; PAIVA, Paula Cristina Pelli; SANTOS, Suelleng Maria Cunha; SOARES, Janir Alves. Dor, ansiedade e qualidade de vida relacionada à saúde bucal de pacientes atendidos no serviço de urgência odontológica.

Ciência & Saúde Coletiva, v. 24, p. 1277-1286, 2019. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.33802016>. Acesso em: 06 mai.
2024.

SANTOS, Virginia S.; PATTO, Maria V.; CORNÉLIO, Muriele P. M.; CARLETO, Cíntia Tavares; PEDROSA, Leila Aparecida Kauchakje. Preocupação com a Imagem Corporal e a Autoestima de Universitários do Interior de Minas Gerais. **Revista Brasileira de Educação e Cultura**, n. 19, 2019. Disponível em:
<https://www.periodicos.cesg.edu.br/index.php/educacaoecultura/article/view/448>. Acesso em: 20 jan. 2024.

SILVA, Bruna Vieira da; MIRANDA, Daniele Vilas Bôas. **A importância da odontologia estética e o impacto na autoestima do indivíduo**: revisão de literatura. Orientadora: Mônica Maria Vieira Santiago Fonseca. 2023. 43 f. (Monografia) – Curso de Graduação em Odontologia, Centro Universitário FUNVIC, Pindamonhangaba, 2023. Disponível em:
<http://187.73.190.139:8080/jspui/handle/123456789/606>. Acesso em: 06 mai. 2024.

SILVA, Emilly Oliveira; PEREIRA, Tacio Fragoso; TORRES, Elaine da Silva; OLIVEIRA, Jeynife Rafaella Bezerra de. Clareamento em dentes não vitais e facetas em resina composta: Uma análise comparativa das técnicas de tratamento estético. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 12, 2023. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/43992>. Acesso em: 05 mai. 2024.

SILVA, Erica Alves da; FERREIRA, Jullia Santana; FLORES, Kesley Alves; CASTRO, Laura Cristina; MACIEL, Ana Lúcia Machado. Estética dental relacionada à qualidade de vida do paciente odontológico. **Anais da Jornada Odontológica de Anápolis-JOA**, 2019. Disponível em:
<https://anais.unievangelica.edu.br/index.php/joa/article/view/4357>. Acesso em: 06 mai. 2024.

SILVA, Jardel dos Santos. **Clareamento Dental: Longevidade, Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal e Impacto da Estética Dental.** Orientadora: Luciana Mendonça da Silva Martins. 2022. 47 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2022. Disponível em: <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8801>. Acesso em: 06 mai. 2024.

SILVA, Michelle Almeida; BATISTA, André Ulisses Dantas; ABREU, Mauro Henrique Nogueira Guimarães; FORTE, Franklin Delano Soares. Oral Health Impact Profile: uso e necessidade de próteses em idosos do nordeste do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 4305-4312, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320182411.32472017> . Acesso em: 06 mai. 2024.

SUGIO, Carolina Yoshi Campos; GOMES, Anna Clara Gurgel; MACIEL, Janaina Gomes; PROCÓPIO, Andréa Lemos Falcão; NEPPELENBROEK, Karin Hermana. Considerações sobre os tipos de próteses parciais removíveis e seu impacto na qualidade de vida. **Revista Odontológica de Araçatuba**, v. 40, n. 2, p. 15-21, 2019. Disponível em: <https://www.revaracatuba.odo.br/revista/2019/06/trabalho2.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2024.

SGARIONI, Mariana. A torturosa saga dos dentistas. **AH Aventuras na História** [online]. Publicado em 26 out. 2018. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-dentistas.phtml>. Acesso em: 22 jan. 2024.

SHANG, Ren. Non-oxidative Tooth Whitening Effect of Hydroxyapatite on Bovine Enamel. Tese Doutorado, Curso de Odontologia, Universidade Ludwig Maximilian de Munique, Munique, 2022. Disponível em: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/30106/1/Shang_Ren.pdf. Acesso em: 15 jan. 2024.

SLADE, Gary D. Derivation and validation of a short-form oral health impact profile. **Community dentistry and oral epidemiology**, v. 25, n. 4, p.

284-290, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.1997.tb00941.x>. Acesso em: 19 jan. 2024.

SLADE, Gary D.; SPENCER, A. John. Development and evaluation of the oral health impact profile. **Community dental health**, v. 11, n. 1, p. 3-11, 1994. Disponível em: <https://europepmc.org/article/med/8193981>. Acesso em: 21 jan. 2024.

TELES, Tainá O.; LABANCA, Marta RC. Clareamento em dentes não vitais. **Cadernos de Odontologia do UNIFESO**, v. 4, n. 2, 2022. Disponível em: <https://revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosodontologiaunifeso/articloe/view/3358>. Acesso em: 05 mai. 2024.

TURRA, Leonardo; ZANETTI, Pablo; RIGO, Lilian. Satisfação dos pacientes com o atendimento odontológico: uma revisão integrativa. **Revista da ABENO**, v. 21, n. 1, p. 1258-1258, 2021. Disponível em: <https://revabeno.emnuvens.com.br/revabeno/article/view/1258>. Acesso em: 06 mai. 2024.

VIEIRA, Matheus Pedro Castro do N. **Importância e influência da estética dental relacionada à saúde biológica e social do indivíduo.**

Universidade Federal de Campina Grande, Patos – PB, 2019. Disponível em:

dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/riufcg/24944/MATHEUS%20PEDRO%20CASTRO%20DO%20NASCIMENTO%20VIEIRA%20-%20TCC%20ARTIGO%20ODONTOLOGIA%20CSTR%202019.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 jan. 2024.

WONG, Anthony HH; CHEUNG, C. S.; MCGRATH, Colman. Developing a short form of Oral Health Impact Profile (OHIP) for dental aesthetics: OHIP-aesthetic. **Community dentistry and oral epidemiology**, v. 35, n. 1, p. 64-72, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2007.00330.x>. Acesso em: 20 jan. 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de

nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!